

NUTRITSIOLOGIYA HAQIDAGI TUSHUNCHA, VAZIFASI,
MAQSADI VA RIVOJLANISH TARIXI

X.B.Teshaboyeva, N.B.Mirxanova

*Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
O'zbekiston.Marg'ilon sh.*

Annotatsiya :Ushbu maqolada ovqatlanish gigiyenasi fanining eng muhim vazifasi yurak-qon tomir kasalliklari, yuqumli kasalliklar, toksikoinfeksiyalar, avitaminoz, gipovitaminozlarda, mineral moddalar yetishmasligiga aloqador endemik kasalliklarda ratsional ovqatlanishning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: DSENM, toksikoinfeksiyalar, avitaminoz, gipovitaminozlar, sanitariya profilaktik tadbirlar, ratsional, psixogen omillar, epidemiologiya.

Ovqatlanish gigiyenasi fanining eng muhim vazifasi yurak-qon tomir kasalliklari, yuqumli kasalliklar, toksikoinfeksiyalar, avitaminoz, gipovitaminozlarda, mineral moddalar yetishmasligiga aloqador endemik kasalliklarda ratsional ovqatlanishning ahamiyatini o'rganishdir.

Ovqatlanish gigiyenasi epidemiologiya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar, bolalar kasalliklari va barcha gigiyenaga oid fanlar bilan chambarchas bog'liq. Ovqatlanish gigiyenasining rivojlanish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. O'sha zamonlardayoq inson o'z sog'lig'ini muhofaza qilish uchun hayot tajribalariga tayanib tuproq va suvni ifloslanishdan saqlash, har xil o'simlik va hayvon mahsulotlaridan ovqat tayyorlash, badanni toza tutish, bemorlarni ajratib qo'yish kabilarga amal qilgan.

Yunon olimi uqrot tashqi muhit omillari (iqlim, suv, tuproq) va to'g'ri ovqatlanishni insonning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ta'siri haqida empirik usulda to'plangan ma'lumotlar asosida gigiyena faniga hissa qo'shgan.

Vatandoshimiz Abu Ali Ibn ino turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishida ovqat, suv, iqlim, turmush sharoitlari katta rol o'ynashini "Tib ilmi qonuni" kitobida keng yoritgan. U tib ilmini rivojlantirish bilan birga kasalliklarning oldini oluvchi — profilaktik amallardan keng foydalanishni tavsiya etdi. Turli kasalliklar kelib chiqishida ko'zga ko'rinmaydigan mavjudotlar haqidagi fikrni olg'a surdi.

Gigiyena mustaqil fan sifatida XIX asr o'rtalarida rivojlana boshladi. Rus olimlaridan A.P.Dobroslavin Peterburgda 1871-yili harbiy meditsina akademiyasi qoshida birinchi gigiyena kafedrasini tashkil etdi. U ovqat ratsionini me'yor (norma)lash, ovqatlanish tar tibini ilmiy jihatdan asoslashga e'tibor berdi. Mahsulotlarning oziqlik qiymati va o'zlashtirilishini o'rganish uchun dastlabki analitik laboratoriyani tashkil etdi. F.F.Erisman Moskva universitetida gigiyena kafedrasini tashkil etdi. U 1891 yilda Rossiyada dastlabki sanitariya stansiyasini barpo etishda jonbozlik ko'rsatdi. Olimning uch tomlik «Gigiyena bo'yicha qo'llanma» asarida gigiyenaning hamma bo'limlariga oid ma'lumotlar o'z aksini topdi.

G.V.Xlopin (1863-1929) gigiyenist olim bo'lib, dastlab Odessa, keyinchalik Peterburgda gigiyena kafedralariga boshchilik qildi. Bu kafedralarda asbob-uskunalar bilan yaxshi jihozlangan laboratoriyalar tashkil etildi. hu laboratoriyalarda turli-tuman tekshirishlar olib borilar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari ham tahlil (analiz) qilinardi. G.V. Xlopin tomonidan sanitariya tekshirish usullariga oid qo'llanmalar yaratildi.

"Gigiyena asoslari" deb nomlanuvchi kitob yozildi. M.N. Shaternikov (1870-1939) ovqat ratsionidagi optimal oqsil me'yorini fiziologik jihatdan asoslab berishda, turli aqliy va jismoniy ishlarda odamning qanchalik energiya sarflashini o'rganish uchun respirator apparatlar yasashda faol

ishtirok

etdi.

I.P.Pavlovning «Asosiy hazm bezlarining ishi to'g'risida ma'ruzalar» nomli asarida hazm jarayonlari qonuniyatlari, ovqat ratsionlarini to'g'ri tuzish, ovqatlanish fiziologiyasi, psixogen omillar, ovqatlanish maromi, organizmning ochlik va to'qlik mexanizmlarining mohiyati keng ochib berildi. Ovqatlanish gigiyenasi fani rivojiga O'zbekistonlik S.N.Bobojonov, A.S.Zohidov, Q.S.Zoirov, M.N.Ismoilov kabi olimlar ham o'z hissalarini qo'shdilar.

Aholi sog'lig'ini saqlash va sog'lomlashtirish yuzasidan sanitariya profilaktik tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish hamda mamlakat sanitariya-epidemiologiya holati ustidan nazorat yuritish DSENM - Davlat anitariya Epidemiologiya Nazorat Markazi zimmasiga yuklatiladi. DSENM faoliyati O'zbekiston Respublikasi qo'nunlari, Prezident farmonlari va hukumat qarorlari asosida yuritiladi.

DSENM ning ovqatlanish gigiyenasi bo'limi umumiy ovqatlanish korxonalarini, oziq-ovqat bilan savdo qiluvchi korxonalar (oziq-ovqat magazinlari, do'konlar, bozor) va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallangan korxonalar ustidan nazorat yuritadi. Bu bo'lim oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni (tayyorlash, sotish, saqlash, iste'mol qilish, tashib berish) o'z nazoratiga oladi. Barcha turdagi oziq-ovqat korxonalarini nazorat qilish bilan birga u yerda xizmat qiluvchi xodimlarning tibbiy, sanitariya-texnik malakalarini oshirishni ko'zda tutadi.

Oziq-ovqat korxonalarida, oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan joylarda yuqumli kasalliklari bo'lgan bemorlar yoki batsilla tashuvchilarning ishlashlariga yo'l qo'yilmaydi, chunki bunday holatlar aholi o'rtasida turli kasalliklar avj olib ketishiga, ovqatdan zaharlanishlar ro'y berishiga sabab bo'lishi mumkin. hu sababli oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq ishlarda, maishiy xizmat muassasalarida ishlaydigan xodimlar har oyda bir marta batsilla tashuvchanlikka tekshirilishlari va tibbiyot ko'rigidan o'tishlari zarur.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining loyihalari maxsus davlat loyiha instituti tomonidan ishlab chiqiladi. Loyihada sanitariya me'yorlari va qoidalaridan chetlanishlar bo'lganda albatta sanitariya xizmati bilan kelishib olish shart. Loyiha materiallari tarkibiga:

1) obyektning qaysi joyga joylashtirish bo'yicha ma'lumotlar (situatsion reja, joyning geologik ta'rifi, shamol rejimi - shamollar guli, suv bilan ta'minlash va oqova suvlarni chiqarish sharoitlari);

2) arxitektura-qurilish qismi (xonalarining qavatlar bo'yicha rejalari va kesmalari, har birining maydoni va balandligi, deraza, eshiklar o'lchamlari);

3) texnologik qism (uskuna- jihozlarni joylashtirish tarxi, jihozlar o'lchamlari);

4) sanitariya-texnikaviy qismi (isitish, yoritish, kanalizatsiya, suv ta'minoti, ventilatsiya) kabilar kiradi.

Ogohlantiruvchi nazoratning keyingi bosqichida ob'yektlarda qurilish ishlarining loyihaga muvofiq bajarilayotganligi, ishning sifati tekshiriladi. Yer ostidagi yopiq ishlar ham sanitariya shifokori assistenti ishtirokida tekshirilib akt-dalolatnoma tuziladi. Qurilish jarayonida ob'yeckni har gal tekshirgandan so'ng qurilish bosqichlari, tugallash muddati, loyihadan chekinishlar va boshqa sanitariya buzilishlari, ularni bartaraf etish muddatlari ko'rsatilgan dalolatnoma (akt) tuziladi. Loyiha bo'yicha qurilgan me'yoriy talablarga javob beradigan obyektning ishga tushirishga - ekspluatatsiyaga tarkibida Davlat sanitariya nazorati vakili bo'lgan maxsus Davlat komissiyasi ruxsat beradi. Joriy sanitariya nazorati. Sanitariya shifokorlari va ularning assistentlari (sanfeldsherlar) o'zlariga tegishli hududlardagi nazorat obyektlariga borib, tegishli xizmat guvohnomasini ko'rsatib, bemalol tekshirishlari, bakteriologik, kimyoviy-sanitariya laboratoriyalarga tekshirish uchun turli namunalar olishlari va aniqlangan sanitariya buzilishlarini bartaraf qilish yuzasidan dalolatnoma tuzib tegishli tavsiyalar berishlari mumkin. Sanitariya shifokori assistentining DSENM

ishini tashkil qilish va amalga oshirishda roli kattadir, shifokor assistenti — sanfeldsherlar asosan DSENMDa va qishloq uchastka shifoxonalarda ish yuritadilar. Sanitariya shifokorining oziq-ovqat gigiyenasi bo'yicha yordamchisi oziq-ovqat mahsulotlari- ni tayyorlash va realizatsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha kattakichik korxonalar ishini kuzatib, oziq-ovqat namunalarini, surtmalarni tekshirish uchun laboratoriyaga yuboradi, agar zarurat tug'lsa shu joyning o'zida uncha murakkab bo'lmagan tekshirishlar olib boradi, tekshiruv natijalariga asoslanib dalolatnoma (akt), bayonnoma tuzadi.

Sanitariya shifokori assistenti quyidagi huquqlarga ega:

1.O'z hududidagi tekshiriladigan obyektlarga belgilangan qoi dalarga rioya qilgan holda borish.

2.Tekshirish jarayonida aniqlangan sanitariya buzilishlarini bartaraf etishga ko'rsatma berish.

3.Ob'yektlarning sanitariya va epidemiologiya holatini aniqlash maqsadida tegishli ma'lumot va hujjatlar talab qilish.

4.Oziq-ovqatlar va boshqa narsalardan tekshirish uchun laboratoriyaga namunalar olish.

5.Sanitariya qoidalari buzilgan joyda dalolatnoma va bayonnomalar tuzish.

6.Majburiy dezinfeksiya o'tkazishni talab qilish.

DSENM oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun ishni rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu rejani bajarishda DSENMning barcha bo'limlari hududdagi mutasaddi tashkilotlar, davlat profilaktika muassasalari ishtirok etadilar. DSENM ning ovqatlanish gigiyenasi bo'limi umumiy ovqatlanish korxonalarida, do'kon, bozorlarda sanitariya nazorati va sanitariya maorifi ishlarini rejalashtiradi. Sanitariya shifokori va uning assistenti DENM rejasi asosida o'zlariga reja tuzib, kundalik ishni to'g'ri tashkil qilish maqsadida bir oylik ish grafigi tuzadilar. Bu grafik jadvalda tegishli obyektlarni qachon tekshirish,

kimlarni laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish yoki boshqa tekshiruvlar ro'yxati yozib ko'rsatilgan bo'ladi. Sanitariya shifokori va uning assistenti o'tgan kungi ish natijalarini muhokama qilib keyingi kun ish rejasini tuzadilar. Sanitariya shifokori assistentining obyektiv tekshiruv usullarini bilishi, yog' o'lchagich (jiromer), laktodensimetr, vibrograf, lyuksmetr, shovqin o'lchagich, gaz analizatorlari, anemometr kabi o'lchov asboblari bilan ishlashni yaxshi bilishi tekshirilayotgan obyektning sanitariya holati to'g'risida obyektiv ma'lumot to'plashga imkon beradi.

DSENM ish rejasida har bir ishni bajarish muddati nazoratga olinib, tegishli belgi qo'yiladi va tegishli hokimiyat organlari tomonidan tasdiqlanadi. DSENMning ovqatlanish gigiyenasi bo'yicha faoliyat ko'rsatkichlari DENM hisobotida ushbu ko'rsatkichlar bilan baholanadi.

DSENM faoliyatida sanitariya maorifi ishlari muhim ahamiyatga ega. Bu ishda sanitariya shifokori assistentlari faol ishtirok etadi. Ular aholi o'rtasida suhbatlar uyushtiradi, devoriy gazetalar chiqaradi. Jamoat sanitariya faollarini tayyorlab, ularning ishini kuzatadilar. O'zlari mustaqil ravishda sanitariya minimumi kursini tashkil qiladilar, jamoat sanitariya faollarining joylardagi ishlariga bevosita rahbarlik qilib, yo'l-yo'riqlar ko'rsatadilar.

